

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636198>

IP PISHITISH-SHAKLLANTIRISH QURILMASINI YURGAZISH DAVRIDAGI DINAMIKASI TADQIQI

Baxramov Rustamjon Qambarali o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, mustaqil tadqiqotchi

bahramovrustamjon90@gmail.com

Mamadjanov Shukurjon Rustamovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, mustaqil tadqiqotchi

mamadjanovshukurjon@gmail.com

Sayidmurodov Mirzoxid Mirzaraximovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,

t.f.f.d. (PhD), mirzo_uzb@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ipni shakllantirishning yangi usullarida ipga buram berishda, xususan pnevmomexanik yigirishda, buram berish organi dinamikasini tadqiq qilish zarurligi ko'rsatilgan. Barqarorlashmagan ish rejimlarida ip pishitish-shakllantirish qurilmasi bilan haqiqiy buramni olish imkoniyati borligi ko'rsatilgan. Tadqiqotda nazariy tahlillar asosida, buram koeffitsienti kam bo'lgan ipni ishlab chiquvchi ip pishitish-shakllantirish qurilmasi dinamikasining tadqiq etish masalasini ko'rib chiqilgan.

Tayanch iboralar: pnevmexanik yigirish, ip shakllantirish-pishitish qurilmasi, ipga buram berish jarayoni, buram berish qurilmasi.

Annotation.: The article shows the need to study the dynamics of the twisting device when twisting yarn in new methods of yarn formation, in particular in pneumomechanical spinning. It is shown that it is possible to obtain a real twist with a yarn twisting-forming device in unstable operating modes. The study, based on theoretical analyses, considers the issue of studying the dynamics of a yarn twisting-forming device that produces yarn with a low twist coefficient.

Key words: pneumatic spinning, yarn forming-cooking device, yarn twisting process, twisting device.

Kirish. Halqali yigirish mashinalarida pishitish va o‘rash jarayonlarining birgalikda bajarilishi tezlikning ko‘rsatkichlarini cheklanishidagi asosiy sabab hisoblanadi. Mashina unumdorligini oshirish uchun pishitish va o‘rash jarayonlarini ajratib (pishitish va o‘rash jarayonlari tezliklarini oshirish uchun), ushbu vazifalarni alohida mexanizmlarda bajarish yigirish texnologiyasi taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanmoqda.

Tadqiqotlar, izlanishlar asosida ip shakllantirish va o‘rash vazifalarini alohida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lgan pnevmomexanik yigirish usullari yaratildi. Pishitish jarayonini bajarishga qarab mexanik, pnevmatik, gidravlik, elektrostatik va boshqa usullar ma’lum.

Pnevmomexanik yigirish usulida ip ishlab chiqarishda o‘timlar bo‘yicha yarim mahsulotlar va ip sifat ko‘rsatkichlariga ta’sir qiluvchi omillarni, texnologik jarayonlarning optimal ko‘rsatkichlarini aniqlash va ishlab chiqarishga tadbqiq etish eng muhim va dolzarb masalaradan biri hisoblandi.

Pnevmomexanik usulda ip yigirish mashinalari konstruktiv tuzilishiga ko‘ra turlicha bo‘lishiga qaramay ularni texnologik tuzilishlari bo‘yicha farqlari uncha ko‘p emas [1,2]. Barcha rusum va modellardagi pnevmomexanik yigiruv mashinalarida amalga oshiriladigan asosiy texnologik jarayonlarga ta’minlash, diskretlash, tolalarni yigirish kamerasiga uzatish, tolalarni qo‘shib tolali qatlam hosil qilish, unga buram berib ipga aylantirish va ipni o‘rash kiradi.

Pnevmomexanik yigirish mashinalarida ishchi organlarning katta tezlikda harakatlanishi tufayli yuqori unumdorlikka erishilmoqda. Pnevmomexanik usulda yigirib olingan ip, halqali usulda yigirilgan ipga nisbatan ravonroq, silliqroq, g‘ovakroq, tozaroq hamda cho‘ziluvchanligi yuqori bo‘lganligi tufayli turli to‘qimachilik mahsulotlari tayyorlashda keng miqyosda foydalanilmoqda.

Pnevmomexanik yigirishdan olingan ipning o‘ziga xosligi shundan iboratki, tolaning to‘g‘rilanish va pallelanish darajasining pastligidir. U o‘z navbatida ip mustahkamligini ortirish uchun buramning yuqori koeffitsientini qo‘llashga olib keladi. Ipni shakllantirishning yangi usullari holatini va rivojlanish xolatlarini

o'rganish natijalari bo'yicha quyidagicha xulosa qilish mumkin, pnevmomexanik yigirish-yigirishning o'rganilgan va eng yaxshi istiqbolli yangi usullari bo'lib, unda qo'llaniladigan usullar va mashinalarni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar mavjuddir. Unga buram koeffitsienti kam bo'lgan ipni ishlab chiqish imkoniyati kiradi. Nazariy tahlillar asosida, buram koeffitsienti kam bo'lgan ipni ishlab chiquvchi ip shakllantirish-pishitish qurilmasi dinamikasining tadqiq etish masalasini ko'rib chikamiz.

Tadqiqot usuli. Maxsulotga buram berish jarayoniga, xususan, barqarorlashmagan ish rejimlarida, to'qimachilik sanoatining eng muhim jarayonlaridan biri sifatida har doim ko'p e'tibor qaratilgan. Pnevmmexanik yigirishda barqarorlashmagan ish rejimlarida ipga buram berish va ipning dinamikasi masalalari hali to'liq yechilmagan.

Soxta eshish nazariyasi asosida, qisqichlarda sirpanish mavjudligida shakllanayotgan ipga soxta buram berish vyurogi tomonidan haqiqiy buram berish imkoniyatini tasdiqlovchi nazariya yaratilgan [3,4,5]. Bu tadqiqotlarda, mashinani yurgizish rejimida, ipning buramlar sonini soxta buram berish vyurogigacha va vyurokdan keyingi uchastkalaridagi hamda tortuvchi juftlik va tayyor ipning joylamasi orasidagi buramning vaqtga nisbatan analitik bog'lanishlari keltirilgan. Bu bog'lanishlarni ishlab chiqishda quyidagi farazlar qabul qilingan:

1. Ipning tezligi v va vyurokning aylanish chastotasi η o'zgarmas kattalik.
2. Buram berish jarayonida ipning vyurokka nisbatan sirpanishi mavjud emas.
3. Ipning buram darajasi qiymati hisobga olinmaydi, ya'ni ipni chiqish tezligi uning kirish tezligiga teng.
4. Ipning boshlang'ich burami nolga teng.
5. Sirpanuvchi qisqichda yo'qoluvchan buramning sonli qiymatiga teng bo'lgan m qiymat butun jarayon davomida doimiy qiymat.

Bizning fikrimizcha oxirgi ikkita faraz mavjud shartlar uchun yetarli darajada asoslanmagan. Birinchidan, jarayon tayyor ipning bo'lagidan boshlangani uchun uning boshlang'ich burami nolga teng bo'lishi mumkin emas, ya'ni ipning nominal burami K_N ga teng.

Bunda nominal buram yoʻnalishini va unga mos keluvchi buram yoʻnalishini, oʻng yoki chap boʻlishidan qatʻiy nazar, musbat deb qabul qilamiz.

Ikkinchidan, vaqtning boshlangʻich momentida, sirpanuvchi qisqichda yoʻqoluvchi buramning qiymati m nolga teng, chunki, jarayon boshida ipda uning uchini sirpanishi uchun zarur boʻlgan burovchi moment boʻlmaydi.

Tadqiqot natijalari. Ip uchini sirpanishi faqat, vyurok va sirpanuvchi qisqich oraligʻidagi ipning burami K_1 mutloq qiymati boʻyicha $|K_c|$ ga yetganda, ipning burovchi momenti sirpanuvchi qisqichidagi ishqalanish kuchi momentiga teng boʻlgan t_c vaqt momentida boshlanadi deb faraz qilish mantiqan toʻgʻri boʻladi. Keyinchalik $|K_{1c}|$ ning kattalashishi bilan sirpanish kattaligi maʼlum egri chiziqli bogʻlanish boʻyicha toʻxtovsiz oʻsib boradi. Bu bogʻliklik bir tomondan ip burovchi momentini buramga nisbatan mavjud egri chiziqli bogʻliqligiga [6], boshqa tomondan ipning ishqalanish koeffitsientini sirpanish tezligiga bogʻliqligiga qarab aniqlanadi.

Masalani soddalashtirish uchun birinchi yaqinlashishda sirpanish kattaligi buram kattaligi $|K_1|$ ga quyidagicha bogʻliq deb qabul qilamiz:

$$0 < |K_1| < |K_{1c}| \text{ yoki } 0 < t < t_{1c} \text{ boʻlganida } m = 0$$

$$|K_1| > |K_{1c}| \text{ yoki } t > t_{1c} \text{ boʻlganida } m = k_{(K_1 - K_{1c})}$$

bu yerda k - proporsionallik koeffitsienti.

Shunday qilib, biz egri chiziqni siniq chiziq bilan almashtiramiz, bunda ravshanki $K_1 < K_{1c}$ boʻladi.

1-rasmda koʻrsatilgan sirpanish kattaligini buramga bogʻliqlik grafigidagi 1-chiziq $m = const$ boʻlgandagi xolga, 2-chiziq sirpanish kattaligini buram K_1 ga taxmin qilinayotgan egri chiziqli bogʻlanishiga, 3-siniq chiziq esa qabul qilingan toʻgʻri chiziqli bogʻlanishga mos keladi.

Buramni vaqtga bogʻliqligini yuqoridagi shartlarni etiborga olib matematik modellarni qurish bilan tadqiq qilamiz, bunda ipning faqat soxta buram berish vyurogigacha va vyurokdan keyingi uchastkasini koʻrib chiqish bilan chegaralanamiz, chunki uchinchi uchastka-tortuvchi juftlik va ipning joylamasi oraligʻini koʻrilishi prinsipial yangilik bermasada masalani sezilarli murakkablashtiradi.

1-rasm. Sirpanish kattaligini buramga bog‘liqligi.

Ko‘rilayotgan uchastkalarining sxematik ko‘rinishi 2-rasmda keltirilgan. Bu yerda 1 va 2-birgalikda rostlanuvchi sirpanuvchi qisqichni hosil qiladigan-vakuum va qisuvchi valikka mos keladi, 3-tortuvchi juftlik, 4-vyurok, l_1 va l_2 lar ipning birinchi va ikkinchi uchastkalarining, ya’ni ipning mos ravishda vyurokgacha va vyurokdan keyingi uchastka uzunliklari.

Ta’kidlash kerakki, vyurok ta’sirida ipning vyurokgacha bo‘lgan qismi dt vaqt ichida $K_1 v dt$ ga teng buramlar sonini oladi, miqdori $m v dt$ ga teng bo‘lgan buramlar esa birinchi uchastkadan vyurok orqali ip bilan ikkinchi uchastkaga o‘tadi. Bundan tashqari, sirpanuvchi qisqichda $m v dt$ ga teng buramlar soni yo‘qoladi.

2-rasm. Shakllantirish-pishitish qurilmasining hisob sxemasi (sirpanish mavjudligida).

Birinchi uchastkadagi ipning buramlar ortishi, ishoralar uchun qabul qilingan qoidani hisobga olib, $(-n - K_1 v - m v) dt$ ni tashkil qiladi.

Muhokamalar. Iping buramlar soni ortirmasini uning mos uchastka uzunligiga nisbati buramning ortirmasini bildirishligini inobatga olib, birinchi uchastka uchun quyidagi differensial tenglamani yozishimiz mumkin:

$$DK_1 = \frac{-n-k_1-mv}{l_1} dt \quad (1)$$

$$0 < |K_1| > |K_{1c}| < |K_{1c}| \text{ yoki } 0 < t < t_{1c} \text{ bo'lganida } m = 0$$

$$|K_1| \geq |K_{1c}| \text{ yoki } t \geq t_{1c} \text{ bo'lganida } m = k(K_1 - K_{1c})$$

Avval $0 < |K_1| > |K_{1c}| < |K_{1c}|$ holatni ko'rib chiqamiz, ya'ni $0 < t < t_{1c}$

Buramni bu holda K_{11} bilan belgilab, olamiz:

$$dK_{11} = \frac{-n - k_{11}v}{l_1} dt$$

Bu tenglikni quyidagi ko'rinishga keltirish mumkin:

$$\frac{d\left(1 + \frac{k_{11}v}{n}\right)}{1 + \frac{k_{11}v}{n}} = \frac{vdt}{l_1}$$

Ushbu tenglamani integrallash orqali quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\ln\left(1 + \frac{K_{11}v}{n} = \frac{vdt}{l_1} + C\right)$$

Boshlang'ich shartlardan foydalanib: ya'ni $t = 0$ $t=0$, $K_{11} = K_H$ bo'lganda integrallash doimiysini topamiz:

$$C = \ln\left(1 + \frac{K_H v}{n}\right)$$

Doimiyning qiymatini o'rniga qo'yib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$K_{11} = -\frac{n}{v} \left[1 - \left(\frac{K_H v}{n} \right) e^{-\frac{vt}{l_1}} \right]$$

Belgilashlarni kiritamiz:

$K_0 = \frac{n}{v}$ - birinchi uchastkadagi buramning barqarorlashgan rejimda sirpanish

bo'lmagan holdagi absolyut kattaligi.

$\theta_1 = 1 + \frac{K_H v}{n} = 1 + \frac{K_H}{K_0}$ - boshlang'ich buramning ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsient, qiymat jihatidan yurgizish rejimida sirpanish bo'lmagan holda ipning birinchi uchastkasining nominal buramiga teng.

U holda, ip uchini sirpanishi bo'lmaganda, birinchi uchastkasidagi buram ifodasini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$K_{11} = -K_0 \left[1 - \theta_1 e^{-\frac{vt}{l_1}} \right] \quad (2)$$

(2) dan ko'rish mumkinki, jarayon boshida $t = 0$ va buram K_{11} musbat hamda qiymat jihatdan nominal eshim K_H ga teng bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan K_{11} eksponenta bo'yicha kamayadi va vaqtning qaysidir t_0 momentida nolga teng bo'ladi va absalyut qiymati buyicha o'sib boradi.

Vaqtning qaysidir ye_{1s} momentigacha manfiyligicha qolib, buramning $K_{11} = K_{1c}$ qiymatiga mos kelganda, yuqoridagi ko'rsatib o'tilgan shartlarga binoan ip uchini sirpanishi boshlanadi. (3-rasm, 11 chiziq).

3-rasm. Buramni vaqtga bog'liqligi.

(2) tenglama, K_{11} buram nolga teng va ishorasini musbatdan manfiyga o'zgartiradigan t_0 vaqt momentini aniqlashga imkon beradi.

$K_{11} = 0$ shartidan:

$$t_0 = -\frac{l_1}{v} \ln \frac{K_0}{K_0 + K_H} \quad (3)$$

$K_{11} = K_{1c}$ shartidan ipning sirpanishi boshlanadigan t_{1c} vaqt momentini ham aniqlashimiz mumkin:

$$t_{1c} = -\frac{l_1}{v} \ln \frac{K_0 - K_{1c}}{K_0 + K_H} \quad (4)$$

(3) va (4) lardan ko‘rinadiki, logarifm belgisi ostidagi ifodalar birdan kichik bo‘lgan kattaliklardir, demakki t_0 va t_{1c} kattaliklar shubhasiz musbatdir.

Endi $|K_1 \geq |K_{1c}|$ yoki $t > t_{1c}$ holatni ko‘rib chiqamiz. Buramni bu holda K_{12} deb belgilab, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$dK_{12} = \frac{-n - K_{12}v - k(K_{12} - K_{1c})v}{l_1} dt \quad (5)$$

Tenglamani quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:

$$\frac{d \left[1 - \frac{(1+k)K_{12}v}{-n + kK_{1c}v} \right]}{1 - \frac{(1+k)K_{12}v}{-n + kK_{1c}v}} = -\frac{(1+k)v dt}{l_1}$$

Ushbu tenglamani integrallash natijasi quyidagicha bo‘ladi:

$$\ln \left(1 - \frac{(1+k)K_{12}v}{-n + kK_{1c}v} \right) = -\frac{(1+k)v dt}{l_1}$$

Integral doimiysini aniqlash uchun quyidagi boshlang‘ich shartlardan foydalanamiz:

$$t = t_{1c} \text{ bo‘lganida } K_{12} = K_{1c}$$

Bunda t_{1c} qiymati (5) ifodadan aniqlanadi.

Ega bo‘lamiz:

$$C = \ln \frac{(-K_0 - K_{1c})(K_0 - K_H)^{(1+k)}}{(-K_0 - kK_{1c})} \quad (6)$$

Integrallash doimiysining qiymatini o‘rniga qo‘yib va o‘zgartirishlar kiritib, quyidagi ifodani olamiz:

$$K_{12} = -K_0 \left[1 - \frac{k \frac{K_{1c}}{K_0}}{1+k} \right] \left[1 - \frac{(-K_0 - K_{1c})(K_0 - K_H)^{(1+k)}}{(-K_0 - kK_{1c})(K_0 - K_{1c})^{(1+k)}} \right] e^{-\frac{(1+k)vt}{l_1}} \quad (7)$$

Belgilanishlar kiritamiz:

$$\eta = \frac{k \left(1 + \frac{K_{1c}}{K_0} \right)}{1+k} - \text{sirpanishni buramga ta'sir koeffitsienti.}$$

$$\theta_{1c} = \frac{(-K_0 - k_{1c})(K_0 - K_H)^{(1+k)}}{(-K_0 - k_{1c})(K_0 - K_{1c})^{(1+k)}} - \text{boshlang'ich buramning ta'sir koeffitsienti,}$$

qiymat jihatidan yurgizish rejimida sirpanish bo'lgan holda ipning birinchi uchastkasining nominal buramiga teng.

U holda (7) ni qayta yozamiz:

$$K_{12} = -K_0(1 - \eta) \left[1 - \theta_1 e^{-\frac{(1+k)vt}{l_1}} \right] \quad (8)$$

Bu ip uchining sirpanishi mavjudligida birinchi uchastkadagi buramni ifodalaydi.

(7) va (8) lardan ko'rinib turibdiki, $t = t_{1c}$ da buram K_{12} manfiy va qiymati bo'yicha ip uchining sirpanishi boshlanadigan K_{1c} buramga teng. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan K_{12} barqarorlashmagan rejimda erishadigan, $K_{(1-\eta)}$ qiymatga asimptotik yaqinlashadi, ya'ni:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_{12}(t) = -K_0(1 - \eta) \quad (9)$$

K_{12} buramning vaqt bo'yicha o'zgarishi 3-rasmda 12-chiziq bilan ko'rsatilgan.

Endi ikkinchi uchastkadagi buramni vaqtga bog'liqligi to'g'risidagi masalani davom ettiramiz.

dt vaqtda ipning vyurokdan keyingi uchastkasi vyurok ta'sirida ndt ga teng buramlar sonini oladi, $K_1 v dt$ ga teng buramlar soni esa birinchi uchastkadan ip bilan birga o'tadi.

Shu vaqtning ichida $K_2 v dt$ ga teng buramlar soni ip bilan o'rash sohasiga ketadi, bu yerda K_{12} ipning ikkinchi uchastkadagi burami. Qabul qilingan ishoralar qoidasini hisobga olib ikkinchi uchastkadagi ipning buramlar sonining ortirmasi quyidagini tashkil qiladi:

$$(K_1 v + n - K_2 v) dt$$

Yana bir bor, ipning buramlar soni ortirmasini uning uzunligiga nisbati buramning ortirmasini bildirishligini inobatga olib, ikkinchi uchastkadagi buram uchun quyidagi differensial tenglamani yozishimiz mumkin:

$$dK_2 = \frac{(K_1 v + n - K_2 v)}{l_2} dt \quad (10)$$

$0 < |K_1| < |K_{1c}|$ yoki $0 < ye < 1_{1s}$ bo'lganda:

$$K_1 = K_{11} = -K_0 \left[1 - \theta_1 e^{-\frac{vt}{l_1}} \right]$$

$|K_1| \geq |K_{1c}|$ yoki $t \geq t_{1c}$ bo'lganda:

$$K_1 = K_{12} = -K_0(1 - \eta_1) \left[1 - \theta_{1c} e^{-\frac{(1+k)vt}{l_1}} \right]$$

$0 < |K_1| < |K_{1c}|$ holatni ko'rib chiqamiz. U holda (2.47) tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$dK_{21} = \frac{-n \left(1 - \theta_1 e^{-\frac{vt}{l_1}} \right)}{l_2} dt \quad (1)$$

Bunda K_{21} -birinchi uchastkadagi ipning uchini sirpanishi bo'lmaganidagi ikkinchi uchastkadagi buram.

Ushbu tenglama o'ng tomoni noldan farqli ya'ni bir jinsli bo'lmagan chiziqli differensial tenglamadir. Bu tenglamani yechish uchun avval unga mos bir jinsli tenglamani yechib olinadi [58]. Mos birjinsli tenglama quyidagi ko'rinishga ega:

$$\frac{dK_{21}}{dt} + \frac{K_{21}v}{l_2} = 0 \quad (12)$$

Uning yechimi:

$$K_{21} = C e^{\frac{vt}{l_2}} \quad (13)$$

Umumiy yechimni topish uchun integral doimiysini variatsiyalaymiz, ya'ni berilgan tenglamaning yechimini $C = c(t)$ ko'rinishida izlaymiz, u holda:

$$K_{21} = C(t) e^{-\frac{vt}{l_2}}$$

Buni va (2.44) ni hisobga olib, yozishimiz mumkin:

$$C(t) e^{-\frac{vt}{l_2}} - \frac{v}{l_2} C(t) e^{-\frac{vt}{l_2}} + \frac{v}{l_2} C(t) e^{-\frac{vt}{l_2}} = \frac{-n \left(1 - \theta_1 e^{-\frac{vt}{l_1}} \right)}{l_2} + n$$

Shakl almashtirishlar qilib va integrallab oxirgi tenglamadan topamiz:

$$C = \frac{nl_1}{v(l_1 - l_2)} \partial e^{\frac{vt}{l_2} - \frac{vt}{l_1}} + C_1$$

Integrallash doimiysining topilgan qiymatini (13) tenglamaga quyib, ega bo‘lamiz:

$$K_{21} = \frac{nl_1v}{v(l_1 - l_2)} \partial e^{-\frac{vt}{l_1}} + C_1 e^{-\frac{vt}{l_2}}$$

C_1 ni aniqlash uchun $t = 0$ bo‘lganda $K_{21} = K_H$ shartidan foydalanib, quyidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$K_{21} = \frac{nl_1v}{v(l_1 - l_2)} \partial e^{-\frac{vt}{l_1}} + C_1 e^{-\frac{vt}{l_2}} = K_H$$

Ushbu tenglamani $t = 0$ da C_1 ga nisbatan yechib, topamiz:

$$C_1 = K_H = \frac{nl_1v}{v(l_1 - l_2)} \partial_1$$

Endi (13) tenglamaning umumiy yechimini yozishimiz mumkin

$$K_{21} = K_H e^{-\frac{vt}{l_2}} = \frac{nl_2v}{v(l_1 - l_2)} \partial \left(e^{-\frac{vt}{l_1}} - e^{-\frac{vt}{l_2}} \right) \quad (14)$$

$\frac{n}{v} = K_0$ ekanligini inobatga olib va $\theta_z = \frac{l_1}{l_1 - l_2} \theta_2$ belgilashni kiritib, bu yerda θ_z yurgizish rejimiga boshlang‘ich buram va ikkinchi uchastkada sirpanish hosil bo‘lgunigacha vaqtdagi ipning uchastkalarini uzunliklari nisbatini ta‘sirini hisobga oluvchi koeffitsient, u holda yozishimiz mumkin:

$$K_{21} = K_H e^{-\frac{vt}{l_2}} + K_0 \theta_z \left(e^{-\frac{vt}{l_1}} - e^{-\frac{vt}{l_2}} \right) \quad (15)$$

(15) tenglama ko‘rsatadiki, $t = 0$ da ikkinchi uchastkadagi ipning burami musbat va ko‘rganimizdek, nominal qiymati K_H bo‘lgan, boshlang‘ich buramga teng.

Buramning vaqt buyicha keyingi o‘zgarish xarakterini aniqlash uchun (15) ifodani t vaqt bo‘yicha birinchi hosilasini tadqiq qilamiz. Quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$K_{21}^1 = \left[-\frac{vK_H}{l_2} + \frac{vK_0\theta_z}{l_2} \right] e^{-\frac{vt}{l_2}} - \frac{K_0\theta_z}{l_1} e^{-\frac{vt}{l_1}} \quad (16)$$

(16) tenglamaning tahlili ko‘rsatadiki, vaqtning $0 < t < t_{m1}$ qiymatlarida hosila musbat bo‘ladi, ya‘ni $K_{21}^1 > 0$, vaqtning $t > t_{m1}$ qiymatlarida esa u manfiy, ya‘ni $K_{21}^1 < 0$, biroq vaqtning $t = t_{m1}$ qiymatida hosila nolga teng, ya‘ni $K_{21}^1 = 0$. Bu shuni ko‘rsatadiki, $t = t_{m1}$ bo‘lganda funksiyaning maksimumi bo‘ladi, $0 < t < t_{m1}$

qiymatlarda, funksiya bir xil monoton ortadi, vaqtning $t > t_{m1}$ qiymatlarida esa funksiya bir xil pasayadi, bu yerda $t_{m1} - K_{21}$ buramning maksimum momenti. t_{m1} ning qiymatini $K_{21}(t_{m1}) = 0$ shartdan aniqlaymiz:

$$t_{m1} = \frac{l_1 l_2}{n l_1 - l_2} \ln \frac{l_2 K_0}{l_1 (K_0 + \frac{K_0}{\theta_z})} \quad (17)$$

K_{21} buramning t_{m1} maksimum momentini va t_{1c} sirpanish boshlanishi vaqt momentini (3) formula bo'yicha solishtirilishi $t_{m1} > t_{1c}$ ekanligini ko'rsatadi. $K_{21}(t)$ funksiyaning biz qabul qilgan aniqlanish sohasi $0 < |K_1| < |K_{1c}|$ ga $0 < t < t_{1c}$ sharti mos kelgani uchun, funksiyaning maksimumi uni aniqlanish sohasidan tashqarida joylashadi, va $K_{21}(t)$ funksiya barcha aniqlanish sohasi bo'yicha bir xil o'sadi. Bu 2-rasmdagi 21-chiziq bilan tasvirlangan.

Xulosa. (17) ifodaning tahlili ko'rsatadiki, vaqtning qandaydir $t = t_{m2}$ momentida hosila nolga teng, vaqtning $t_{1c} < t < t_{m2}$ qiymatida hosila musbat, vaqtning $t < t_{m2}$ qiymatida esa manfiy bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, $t = t_{m2}$ bo'lganida ikkinchi uchastkadagi buram K_{2m2} maksimumga ega bo'ladi, $t_{1c} < t < t_{m2}$ bo'lganida buram bir xil ortadi, $t > t_{m2}$ bo'lganida esa bir xil kamayadi. Buni 2.8-rasmda 22-chiziq bilan tasvirlangan.

$K_{22}^1(t_{m2}) = 0$ shartdan foydalanib t_{m2} uchun topilgan ifoda quyidagicha bo'ladi:

$$t_{m2} = \frac{l_1 l_2}{v[(1+k)l_2 - l_1]} \cdot \ln \frac{l_2(1+k\theta_{2c}K_0)}{l_1 \left[K_H + K_0 \eta e^{\frac{vt_{1c}}{l_2} - K_0 \theta_z e^{-\frac{vt_{1c}}{l_1} + \frac{vt_{1c}}{l_2} + K_0 \theta_z + K_0 \theta_{2c} e^{\frac{vt_{1c}}{l_2} - \frac{(1+k)vt_{1c}}{l_1}}} \right]} \quad (18)$$

(17) formuladagi t_{m2} qiymatini (18) tenglamaga quyib, K_{2m2} maksimal buram qiymatini topish ifodasini olamiz. Bundan tashqari, $K_H - K_{22} \leq \Delta K_2$ shartdan kelib chiqqan holda, t_n vaqtni topish ifodasiga ega bo'lamiz. Bu vaqt shu bilan xarakterliki, tugashi bilan ipning burami nominaldan ΔK_2 dan katta bo'lmagan qiymatga farq qiladi. Ipning chiqish tezligi v ni t_n ga ko'paytirish orqali, shu vaqt ichida, Y_n nominaldan

katta, buramga ega ipning uzunligini aniqlash ifodasini olamiz. Ushbu ifodalar juda kattaligi tufayli keltirilmagan.

Bundan tashqari, $K_H - K_{22} \leq \Delta K_2$ shartdan, bu yerda $\Delta K_2 - K_2$ buramning berilgan kichik kattaligi, vaqtni aniqlash ifodasini olamiz. Ushbu t_n vaqt o'tganidan so'ng ipning burami nominaldan ΔK_2 dan katta bo'lmagan qiymatga farq qiladi. t_n vaqtni ip tezligi v ning kattaligiga ko'paytmasidan esa shu vaqtda hosil qilinayotgan nominal Y_n dan katta buramli ip uzunligini aniqlash ifodasini olamiz. Bu ifodalar ularning kattaligi tufayli keltirilmagan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Pavlov Yu.V. Nepodvijnnye vyurki v pryadenii. -M.: -Legkaya Promyshlennost, 1973 g.
2. Spinnen von drehungsreduzierten Rotorgarnen unter-Einsatz eines Falschdrahtaggregats - Textil Praxis, 1975, 5. - c.532-533.
3. Dadakhanov N.K. Research and calculation of line parameters ring spinning machines. //Solid State Technology [Pennwell Corporation](#). Vol. 63, Issue 6, 2020. - p.9756-9762.
4. Dadakhanov N.K. Studying yarn incorpectiveness operated on the improved exhaust extractor.// ACADEMICIA.–Kuruksheetra, Vol. 10, Issue 7, July 2020. -p.474-482.
5. Abduvakhidov M., Muradov A., Sayidmurodov M. Study of dynamics of the turning process in pneumechanical spinning in the presence of double false torsion. The American journal of engineering and technology. July 2020. Page No: 58-64. Impact factor 5,26. ISSN (e): 2689-0984.
6. Sayidmurodov M., Abduvaxidov M., Muradov A. Pnevмомеханик yigirishda ikkita soxta eshimli ip eshish jarayoni dinamikasi tadqiqi. Acta of Turin Polytechnik University in Tashkent, 2020, 10, 10-29. (<http://www.acta.polito.uz>)